

May 1, 2025

JOURNAL OF
INTERNATIONAL SCIENCE
NETWORKS

SCIENTIFIC AND PRACTICAL CONFERENCE

www.bestjournalup.com

Conference directions:

1. Scientific technologies
2. Economy
3. Biotechnology
4. Mathematical analysis
5. Technical sciences
6. Pedagogy
7. Psychology
8. Philosophy
9. History
10. Informatics

INDEXING

zenodo

OpenAIRE | EXPLORE

UDC: 001.891

International scientific and practical conference. International scientific and Applied Research. 10.05.2025.

In the collection of materials of the conference, the role and role of Science, Education and production in the era of globalization, the pressing problems of the issues of interaction of these processes, feedback on their solutions were presented by mature specialists of the field.

In addition, research on the scientific and practical topic, carried out in the economics, Exact Sciences, Natural Sciences and socio-humanities during the globalization period, information is presented in the scientific and practical fields, which includes the latest innovative technologies in the fields of production.

It can be argued that this collection is one of the specific intersections of current thoughts and innovative ideas of the world of science. This scientific and practical conference was actively attended by professors and scientific researchers engaged in scientific research in Uzbekistan and foreign countries. In increasing the position of the scientific and practical conference, the professors and teachers of domestic and foreign higher educational institutions made a significant contribution.

Professors and teachers of foreign higher educational institutions who actively participated in the work of the conference made a worthy contribution to the high level of interaction with scientists of our country. The processes of international cooperation with foreign countries and exchange with them in the field of Science in the era of globalization have a positive effect on the development of Higher Education, the fields of Science and production. The materials of this conference are special in that they include a wide range of research, from theoretical developments to practical solutions, demonstrating the diversity of approaches and directions in this area.

In conclusion, it should be noted that this scientific and practical conference will be a very useful collection for everyone who is interested in modern research in the fields of further development of Higher Education, Science, Education and production in the era of globalization. The authors are responsible for the content and quality of the articles and abstracts included in the collection.

MAMLAKATIMIZDA SOLIQ TO'LOVLARINI RAQAMLASHTIRISH. YANGI DAVR MOLIYAVIY ADOLAT SARI

¹ **Bo'ltakov Sardor**

² **Naimjonov Saidjalol**

¹ *Mirzo Ulug'bek nomidagi O'zbekiston milliy universiteti Jizzax filiali o'qituvchisi*

² *Mirzo Ulug'bek nomidagi O'zbekiston milliy universiteti Jizzax filiali "Psixologiya" fakulteti Iqtisodiyot (tarmoqlar va sohalar) yo'nalishi talabasi*

Kirish

Yillar o'tib, insoniyat hayoti uzluksiz o'zgarib, takomillashib borayotgan bir davrda yashayapmiz. Texnologiyalar zamoni bizga nafaqat qulaylik, balki mas'uliyat ham olib kelmoqda. Bugun davlat bilan shaxs o'rtasidagi munosabatlarda shunday bir inqilobiy o'zgarish yuz bermoqdaki, u raqamlashtirish deb ataladi. Ayniqsa, iqtisodiyot sohasida, xususan, **solliq to'lovlari raqamlashtirish** bugungi kunning eng dolzarb masalalaridan biriga aylanmoqda.

Avvallari solliq to'lovlari qog'oz hujjatlar, navbatlar, byurokratik g'ovlar va inson omiliga bog'liq xatoliklar orqali amalga oshirilgan bo'lsa, endilikda bu sohada raqamli texnologiyalar zaminida yangicha yondashuvlar paydo bo'ldi. Solliq to'lovchilarning ishonchini qozonish, davlat byudjetini to'ldirishda adolat va shaffoflikni ta'minlash bu tizimni raqamlashtirishdan ko'zlangan asosiy maqsadlardir.

Raqamlashtirish davr talabi bo'lib borayotgan bir davirda texnologiyalarni o'rni juda katta. Texnologiya bu bugun o'tmishni orqada qoldirish vositasi. Solliq tizimining raqamli formatga o'tishi bilan biz zamonaviy davlat boshqaruvining yangi sahifasini ochmoqdamiz. Raqamlashtirish nafaqat oddiy jarayonlarni avtomatlashtirishni, balki eng muhimi fuqarolarga ishonchli va samarali xizmat ko'rsatish tizimini yaratishni anglatadi.

Endi solliq to'lovchilarga solliq deklaratsiyasini to'ldirish, hisobot topshirish, to'lovlarni amalga oshirish, hatto murojaat yuborish uchun idoralar eshigini qoqib yurish shart emas. Barcha xizmatlar birgina telefonigiz yoki kompyuteringiz orqali, Internet yordamida, qulay, tez va aniq tarzda amalga oshirilmoqda.

Solliq tizimining raqamli tizimga o'tishi fuqarolar va davlat o'rtasidagi ishonch ko'prigini mustahkamlaydi. Chunki raqamli tizimda har bir harakat, har bir to'lov, har bir hujjat avtomatik ravishda tizimda qayd etiladi. Bu esa inson omiliga bog'liq xatoliklar, noto'g'ri hisobotlar, yoki nohaq jarimalar ehtimolini deyarli yo'qqa chiqaradi. Bu kabi shaffof tizim esa adolatni qaror toptiradi. Har bir fuqaro davlat oldidagi burchini ado etar ekan, u ishonch bilan harakat qiladi. Chunki biladi: bu tizim unga qarshi emas, balki aynan uning manfaatini himoya qilmoqda.

Raqamlashtirish bu faqatgina qulaylik emas, balki korrupsiyaga qarshi kuchli bir qalqondir. Chunki inson aralashuvi kamaygan sayin, noqonuniy holatlar soni ham qisqaradi. Elektron hisob-kitoblar, avtomatlashtirilgan tekshiruvlar, sun'iy intellekt asosidagi monitoring bularning barchasi korrupsiyaviy risklarni minimallashtiradi.

Bugun ilg'or davlatlarda soliq tizimini raqamlashtirish orqali milliardlab mablag'lar noqonuniy yo'llar bilan egasini topmayapti, balki aniq va shaffof yo'llar bilan davlat byudjetiga tushmoqda. Bu esa davlatning ijtimoiy siyosatini amalga oshirishda muhim moliyaviy manba bo'lib xizmat qilmoqda.

Davlat xizmatlari bugun deyarli to'liq raqamli shaklga o'tmoqda. "My.soliq.uz", "Soliq mobil ilovasi", "Yagona interaktiv davlat xizmatlari portali" orqali yuridik va jismoniy shaxslar istalgan joyda, istalgan vaqtda o'z soliq majburiyatlarini bajarish imkoniyatiga ega. Bu esa vaqtni, mablag'ni va asabni tejaydi.

Bundan tashqari, elektron tizimlar orqali soliq to'lovchilarga avtomatik eslatmalar, imtiyozlar haqida ma'lumotlar, vaqti-vaqti bilan xabarnomalar yuborilishi ularni tizim bilan doimiy aloqada ushlab turadi.

Bugungi raqamli soliq tizimlari nafaqat xizmat ko'rsatadi, balki chuqur tahlil qilishga ham qodir. Yig'ilgan katta hajmdagi ma'lumotlar sun'iy intellekt yordamida tahlil qilinadi, soliq to'lovchilar faoliyati prognoz qilinadi va xatarli holatlar oldindan aniqlanadi. Bu esa soliq organlariga oldindan harakat qilish, vaqti-vaqti bilan tekshiruvlar o'tkazish, sohani nazoratda saqlash imkonini beradi.

Raqamli iqtisodiyot sharoitida soliq tizimi ham shunga moslashishi lozim. Elektron savdo, frilans xizmatlar, kriptovalyutalar, onlayn platformalar bularning barchasi yangicha soliq yondashuvini talab qiladi. Raqamlashtirilgan soliq tizimi esa bunday innovatsion iqtisodiy faoliyat turlarini nazorat qilishda va ulardan byudjet foydasiga foydalanishda muhim vositaga aylanmoqda.

Xulosa o'rnida shuni aytish mumkinki soliq to'lovlarini raqamlashtirish bu faqat texnologik yangilik emas, balki madaniyat, ishonch, mas'uliyat va adolatli jamiyat sari qo'yilgan muhim qadamdir. Davlat bilan xalq o'rtasidagi aloqalar ochiq va shaffof bo'lishi kelajak avlodlar uchun yaratilgan eng katta merosdir. Biz bugun bu raqamli o'zgarishlarning bevosita guvohiga aylanib borayapmiz. Har bir elektron to'lov, har bir raqamli hisobot, har bir onlayn xizmat bu yangi tarix, bu yangi taraqqiyot. Shunday ekan, raqamlashtirishni qo'llab-quvvatlaylik, undan foydalanishni o'rganaylik va uni jamiyatimiz madaniyati darajasiga ko'taraylik. Chunki ertangi iqtisodiy barqarorlik bugungi raqamli tartib-intizomda mujassamdir.

Foydanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. O'zbekiston Respublikasi Soliq kodeksi (amaldagi tahrir) – Toshkent, 2024.
2. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "Raqamli O'zbekiston – 2030" strategiyasini tasdiqlash to'g'risidagi qarori. PQ–6079-son. 2020-yil.
3. O'zbekiston Respublikasi Davlat soliq qo'mitasi rasmiy hisobotlari va veb-sayti: www.soliq.uz
4. Saidov A.X. – "Davlat boshqaruvi va raqamli transformatsiya". – Toshkent: "Adolat", 2022.

5. Karimov A. – “Raqamli iqtisodiyot: tushuncha, tamoyillar va rivojlanish istiqbollari”. – Toshkent: “Iqtisod-Moliya”, 2021.
6. Axmedov R., Islomova N. – “Soliq va soliqqa tortish: nazariya va amaliyot”. – Toshkent: “IQTISODIYOT”, 2023.
7. Aliqulova S., Nizametdinov A., Bo‘ltakov S. RAQAMLI JAMIYATNING UMUMIY ASOSLARI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.15314208> //Journal of International science networks. – 2025. – T. 1. – №. 5. – C. 12-17.
8. Qarshiboyeva G., Nizametdinov A., Bo‘ltakov S. RAQAMLI IQTISODIYOTDA MOBIL TEXNOLOGIYALAR: <https://doi.org/10.5281/zenodo.15314346> //Journal of International science networks. – 2025. – T. 1. – №. 5. – C. 18-24.
9. Boltakov S., Hasan Murodov H., Sh I. INNOVATSION TADBIRKORLIK VA INNOVATSION KOMPANIYALAR UCHUN RIVOJLANISH STRATEGIYASI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.14929586> //International scientific and practical conference. – 2024. – T. 1. – №. 2. – C. 228-230.
10. Bo‘ltakov S., Abdurashidova A. SOLIQ SIYOSATI VA UNING IQTISODIY O‘SISHGA TA‘SIRI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.14553943> //International scientific and practical conference. – 2024. – T. 1. – №. 2. – C. 127-129.
11. Boltakov S., Sattarova M. WAYS TO DEVELOP SMALL BUSINESSES IN THE GREEN ECONOMY: <https://doi.org/10.5281/zenodo.14539836> //International scientific and practical conference. – 2024. – T. 1. – №. 2. – C. 157-159.
12. Boltakov S., Sattarova M. THE NEED, PRINCIPLE AND SUPPORTS OF THE TRANSITION TO A GREEN ECONOMY: <https://doi.org/10.5281/zenodo.14523146> //International scientific and practical conference. – 2024. – T. 1. – №. 2. – C. 141-143.
13. Bo‘ltakov S., Asrayev S. O ‘ZBEKISTONNING EKSPORT FAOLIYATINI RIVOJLANTIRISHDA EKSPORTNI RAG ‘BATLANTIRISH AGENTLIGINING O ‘RNI //International Journal of scientific and Applied Research. – 2024. – T. 1. – №. 3. – C. 132-135.
14. Bo‘ltakov S., Qosimov O. ERKIN IQTISODIY ZONALAR-RIVOJLANISHNING MUHIM OMILI //International Journal of scientific and Applied Research. – 2024. – T. 1. – №. 2. – C. 221-224.
15. Bo‘ltakov S., Po‘latov B. KORXONA FOYDASI, SARF-XARAJATLARI VA UNING HAJMIGA TA‘SIR ETUVCHI OMILLAR //International Journal of scientific and Applied Research. – 2024. – T. 1. – №. 2. – C. 180-184.
16. Bo‘ltakov S. et al. DAVLAT MOLIYASINI OQILONA TASHKIL ETISHDA FISKAL SIYOSATINI TAKOMILLASHTIRISH //International Journal of scientific and Applied Research. – 2024. – T. 1. – №. 2. – C. 190-193.
17. Bo‘ltakov S., O‘rinbayeva F. KORXONALARNING INNOVATSION SOHADA RIVOJLANISHINI DAVLAT TOMONIDAN RAG‘BATLANTIRISHNING ZAMONAVIY DASTAKLARI //International Journal of scientific and Applied Research. – 2024. – T. 1. – №. 2. – C. 176-179.
18. Bo‘ltakov S., Azamatova O. TASHABBUSLI BYUDJET: XORIJ TAJRIBASI VA O‘ZBEKISTONDA JORIY ETISH AMALIYOTI //International Journal of scientific and Applied Research. – 2024. – T. 1. – №. 2. – C. 72-77.
19. Болтаков С. Xizmatlar sohasini raqamlashtirishning samaradorligini oshirish //Информатика и инженерные технологии. – 2023. – T. 1. – №. 2. – C. 165-169.